

JIN MASHINASIDA CHIGIT SHIKASLANISHI VA ULARNI TAHLILI

Abdukarimov Tolibxon Tohirxon o'g'li¹

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi
Tolibxontolibxon00@gmail.com

Shamshidinov Ibrohimxon Muminxon o'g'li²

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

Rahimov Fayzullo Xusanboy o'g'li³

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi
tayanch daktaranti

¹⁻²⁻³Namangan muhandislik texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778644>

Annotatsiya. Maqolaning asosiy mazmuni shuki paxta tozalash korxonalarida jin mashinasining ishlash jarayonida kuzatiladigan kamchiliklarni tahlili keltirilgan. Shuningdek tolani chigitdan ajratishdagi muamolar va arraning chigitga tasiri hamda kamchiliklarni kelib chiqish sabablari keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: paxta, chigit, tola, arrali jin, momiq, kolosnik, arra, zichlik, shikastlanish, sifat, chigit tarog'i, xom, ashyo valigi, nuqson, zichlik.

Kirish. Jahon to'qimachilik mahsulotlari bozorida paxta tolasidan tayorlangan maxsulotlar yuqori o'rinlarni egallab kelmoqdamiz. Ishlab chiqarishga 24-25 mln tonna atrofida paxta tolasini sarflanib, bu ko'rsatkich yildan yilga oshib bormoqda.

Barchamizga ma'lumki, jinlash – chigitli paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonining asosiy operatsiyasi hisoblanib, bunda paxta tolasini chigitdan ajratilish jarayoni hisoblanadi. Paxtani jinlashda biz asosiy binodan, bosh ishlab chiqarish binosidan foydalanamiz. Bosh ishlab chiqarish binosida, asosan, jinlash va tola tozalash, linterlash, tolali chiqindilarni qayta ishlash hamda tayyor tolali mahsulotlarni tayyorlash (zichlash) sexlari joylashgan bo'ladi. Jin mashinasi tolalarning ishlov berish turidan kelib chiqqan holda arrali va valikli turlariga bo'linadi. Arrali jin mashinasiga qo'yiladigan asosiy talablardan biri bu sifatli mahsulot olish, chigitni toladan ajratish davrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlanishlarni oldini olish, mashinaning yuqori ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga erishish, paxta tolasini eng yuqori miqdorida chiqishini ta'minlashdan iborat.

Jin mashinasi tolalarning ishlov berish turidan kelib chiqqan holda arrali va valikli turlariga bo'linadi. Arrali jin mashinasiga qo'yiladigan asosiy talablardan biri bu sifatli mahsulot olish, chigitni toladan ajratish davrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlanishlarni oldini olish, mashinaning yuqori ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga erishish, paxta tolasini eng yuqori miqdorida chiqishini

ta'minlashdan iborat. Arrali jinlarda asosiy ish organi sifatida arrali disklardan terilgan silindr xizmat qiladi. Bu jinlarda tolani chigitdan ajratish uchun arrali disklar bilan kolosniklipanjara birgalikda ishlaydi. Jinning ishchi kamerasiga kelib tushgan chigitli paxtani chigit tarog'i yonida aylanayotgan arra tishlari bilan olib olib kolosnikka olib keladi. Ishchi kamerada tishlarga ilashgan paxta bo'lakchalari boshqa paxta bo'lakchalariga ilashib, ularni ham tortadi va xom ashyo valigini hosil qiladi. Bu valik arra aylanishiga qarshi tomonga aylanadi va u arra tishlarini paxta tolasi bilan uzluksiz ta'minlab turadi. Chigitning shikastlanishi, tola tarkibida ko'plab nuqsonlar ya'ni chigitning po'stloqlari aralashmalari bo'lishi, uning paydo bo'lishiga esa arraning uchi o'ta uchli qilib yasalishi ya'ni uning tish uchining kengligi 0.4mm kam bo'lishi lozimligi aniqlangan. Shuningdek ulyuklarni tola bilan aralashgan holatlarda chiqishi kuzatiladi buning sababi esa ulyuk tuynugining kerakli holatidan og'ishi sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin. Chigit shikastlanishining sabablaridan yana biri hom ashyo valigining zichligi, chigit tarog'ining bosimi hisobiga oshishi bilan o'zgarishi payqalgan. Jin mashinasidan chiquvchi chigitning tolador chiqishi sababi esa arra tishlarining ma'lum miqdori singanligi yoki chigit tarog'ining qoziqchilari shikastlanganligi bo'lishi mumkinligi o'rganilgan. Yana bir asosiy kamchiliklaridan biri tola va ulyuk tarkibiga chigitning aralashib chiqishi bo'ladi, bunda kolosniklar orasidagi masofaning kattalashishi bilan o'z ifodasini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. P. Сулаймонов. Разработка рабочей камеры с улучшенным семьявыделением при пильном джинировании хлопка-сырца. Диссертация. «Тошкент» 2006
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harkatlar strategiyasi» to'g'risidagi PF-4947-sonli Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 4 martdagi «2015-2019 yillar uchun tarkibiy islohotlar, modernizatsiya qilish va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilishga doir chora-tadbirlari dasturi to'g'risida»gi PQ-4707-sonli Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 noyabrdagi «Paxtachilik tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3408-sonli Qarori.

5. Каттаходжаев Р.М. и др. Самовыравнивание плотности сырцового валика.

РС. Хлопковая промышленность, 1981, № 2

6. <http://www.cotton.org>. Journal of cotton science; jit.sagepub.com

